

8

semi
nário

docomo
mo sp

a arquitetura e
urbanismo modernos
e os acervos

A ESCRITA DA HISTORIOGRAFIA DA ARQUITETURA
MODERNA ATRAVÉS DA PESQUISA DOCUMENTAL EM
ACERVO DE PROJETOS: UM ESTUDO SOBRE A CIDADE
DE RIBEIRÃO PRETO, E AS POSSIBILIDADES DE
CONTRIBUIÇÃO

*The writing of the historiography of modern architecture through documentary
research in a collection of projects: a study on the city of Ribeirão Preto, and the
possibilities of contribution.*

*La escritura de la historiografía de la arquitectura moderna a través de la
investigación documental en una colección de proyectos: un estudio sobre la
ciudad de Ribeirão Preto y las posibilidades de contribución.*

LIMA, Ana Carolina Gleria

Pós-doutoranda. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Universidade de São Paulo.
anacarolinagleria@hotmail.com

do.co.mo.mo_

brasil | núcleo são paulo

A ARQUITETURA E URBANISMO MODERNOS E OS ACERVOS

RESUMO

Evidencia a importância da investigação documental, em especial em acervos de projetos arquitetônicos, para a escrita da historiografia da arquitetura através da experiência de pesquisa baseada no acervo do Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto (APHRP). Traz para o debate projetos aprovados para a construção na cidade do interior paulista nas primeiras décadas do século XX, que mostram elementos *Art Déco* e de outras correntes em voga que buscavam uma nova linguagem para arquitetura. Mostra através destes projetos como a ornamentação eclética vai dando lugar para as linhas geométricas e a simplificação das fachadas, simultaneamente com o aparecimento de novas técnicas construtivas, como o caso do concreto armado na cidade, nestes anos considerados precoces, precursores ou iniciantes da formação do movimento moderno.

Palavras-chave: Pesquisa documental. Historiografia da arquitetura. Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto (APHRP).

ABSTRACT

It highlights the importance of documentary research, especially in architectural project collections, for the writing of the historiography of architecture through the research experience based on the collection of the Public and Historical Archive of Ribeirão Preto (APHRP). It brings to the debate projects approved for construction in the city of São Paulo in the first decades of the 20th century, which show elements of *Art Déco* and other trends in vogue that sought a new language for architecture. It shows through these projects how the eclectic ornamentation gives way to geometric lines and the simplification of the facades, simultaneously with the emergence of new construction techniques, such as the case of reinforced concrete in the city, in these years considered early, precursors or beginners of the formation of the modern movement.

Keywords: Documentary research. Historiography of architecture. Public and Historical Archive of Ribeirão Preto (APHRP).

RESUMEN

Destaca la importancia de la investigación documental, especialmente en las colecciones de proyectos arquitectónicos, para la escritura de la historiografía de la arquitectura a través de la experiencia de investigación basada en la colección del Archivo Público e Histórico de Ribeirão Preto (APHRP). Trae para el debate proyectos aprobados para la construcción en la ciudad de São Paulo en las primeras décadas del siglo XX, que muestran elementos del *Art Déco* y otras tendencias en boga que buscaban un nuevo lenguaje para la arquitectura. Muestra a través de estos proyectos cómo la ornamentación ecléctica da paso a las líneas geométricas y la simplificación de las fachadas, simultáneamente con el surgimiento de nuevas técnicas constructivas, como es el caso del hormigón armado en la ciudad, en estos años considerados tempranos, precursores o principiantes de la formación del movimiento moderno.

Palabras clave: Investigación documental. Historiografía de la arquitectura. Archivo Público e Histórico de Ribeirão Preto (APHRP).

A ESCRITA DA HISTORIOGRAFIA DA ARQUITETURA MODERNA ATRAVÉS DA PESQUISA DOCUMENTAL EM ACERVO DE PROJETOS: UM ESTUDO SOBRE A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO, E AS POSSIBILIDADES DE CONTRIBUIÇÃO

Introdução

O que um acervo de projetos pode nos revelar sobre a historiografia da arquitetura? Com este questionamento iniciamos a pesquisa de doutorado que alicerça a investigação aqui exposta, que se apoiou nos processos de aprovação para construção, ampliação e reforma, hoje disponíveis no acervo de Obras Particulares do Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto (APHRP) – instituição criada na década de 1990 pela Secretaria Municipal de Cultura, tendo sob sua guarda materiais dos departamentos oficiais e diversos documentos históricos primários. Em seu acervo estão os projetos da cidade de Ribeirão Preto entre os anos de 1910 e 1979, arquivados por ano e por ordem cronológica de aprovação, parcialmente catalogados – apenas numerados manualmente – pela instituição até 1951, com a soma de 10.169 processos. Destes, a referida pesquisa digitalizou e sistematizou 4.565 processos entre os anos de 1910 e 1933¹³ – ano em que passou a ser adotado para o Município de Ribeirão Preto o Código de Posturas Arthur Saboya, e ainda, ano em que ocorre a regulamentação do exercício das profissões de engenheiro e arquiteto em todo o país com a criação dos órgãos fiscalizadores.

Sendo nossa metodologia a pesquisa documental em fontes primárias, nos apoiamos nos autores Pinsky e Luca (1999), Karnal e Tasch (1999) e Castriota (2011) para a sustentação da importância da investigação arquivística como fonte de pesquisa, que se mostrou frutífera para a escrita da historiografia da arquitetura. Para Pinsky e Luca

¹³ Foi realizada a reprodução digital dos projetos através do uso de máquina fotográfica em razão do estado precário de conservação do material, as imagens foram capturadas em alta resolução com a utilização de máquina digital profissional Nikon (modelo D5100) e tripé, que possibilitou imagens únicas nas pranchas de formato máximo A3. Os processos deste período apresentam apenas capa e folhas de desenho, geralmente em papel-manteiga ou vegetal, e totalizaram aproximadamente 80 GB de armazenamento digital com 12.957 imagens. Visando auxiliar outras pesquisas sobre a cidade, as imagens, bem como a base de dados gerados pela pesquisa com a catalogação de todos os processos do período foram doadas ao APHRP, e encontram-se disponíveis para a consulta.

(1999, p.7), “a história se utiliza de documentos, transformados em fonte pelo olhar do pesquisador” enquanto os historiadores Karnal e Tatsch (1999, p.12-16) nos auxiliam ponderando que “o documento não é um documento em si, mas um diálogo claro entre o presente e o documento”. Os autores explicam que a definição de documento histórico se ampliou durante o século XIX e, principalmente no XX, quando a escola dos Annales entendeu que a busca do historiador poderia ser guiada por “tudo que fosse humano”. No que se refere à pesquisa documental com finalidade de contribuir para a historiografia da arquitetura, em específico, Castriota (2011, p.15-16) aponta que o aparecimento de estudos nesse sentido se deve “em grande parte, à descoberta e ao reexame, das fontes documentais, caminho que por muito tempo não fora valorizado numa historiografia marcada por um forte viés ideológico” afirmando que, essa “consciência acabada sobre o valor documental” aconteceu em nosso continente apenas nos últimos anos.

Durante a realização do levantamento no APHRP, encontramos alguns obstáculos frequentes da metodologia de pesquisa de fontes documentais, incluindo a dificuldade de localização de material não catalogado e outros problemas ligados à organização e disponibilidade de alguns materiais. No entanto, valeu a pena perseverar, pois o acesso a todos estes documentos foi essencial para o desenvolvimento da pesquisa que possibilitou o melhor entendimento das mudanças nos hábitos construtivos, procedimentos técnicos, e ainda forneceu uma relação dos nomes de profissionais atuantes em Ribeirão Preto naquele período, como veremos adiante.

A virada do século XX: anos precoces, precursores ou iniciantes da formação do moderno na bibliografia

Embora existam algumas datas cunhadas em nossa narrativa habitual, que consagre as obras icônicas do movimento moderno a partir da década de 1920-1930, grande parte da bibliografia sobre a história da arquitetura concorda não ser possível datar o início da arquitetura moderna.

Uma das primeiras publicações sobre o assunto se trata do livro *Os Pioneiros do Desenho moderno: de William Morris a Walter Gropius*, publicado por Nikolau Pevsner em 1936 (usaremos a edição em português publicada em 2010). Ainda no bojo das transformações que estavam acontecendo em todo o mundo, Pevsner consegue dar luz ao tema, afirmando que o movimento não surgiu apenas de uma vertente, e atribui como

fonte iniciadora desta nova corrente o Morris, o Artes e Ofícios, o *Art Nouveau*, e os engenheiros do século XIX, que estavam em busca da racionalidade construtiva.

O livro *Changing Ideals in Modern Architecture*, do arquiteto Peter Collins publicado em 1965 (usaremos a edição de 1968) tem como recorte temporal o período entre 1750 e 1950, sendo permeado por uma grande simpatia pelo século XIX, onde o autor busca superar a visão moderna negativa sobre o passado imediatamente anterior ao início no século XX. Ao invés de considerar apenas as formas estilísticas, Collins vai buscar nas raízes da teoria da arquitetura moderna nas transformações do pensamento, ou seja, na “troca de ideias”, que permitiram a transformação das formas arquitetônicas no período do seu estudo. Segundo Collins (1978, p. 15) a “arquitetura da nova era”, classificada como “sem precedentes” não ocorreu no século XX, mas de fato teria acontecido durante o século XVIII, através do trabalho de John Soane, Boullée, Ledoux e Durand.

Em 1981 é o ano de William Curtis publicar *Modern Architecture since 1900* (usaremos a edição de 2008 em português) onde corrobora sobre as origens diversas da complexa formação do movimento moderno, e amplia o estudo sobre as correntes formadoras do movimento baseada nas ideias de uma arquitetura moderna de início no século XIX. Curtis (2008, p.11-12) afirma que a intencionalidade de modernização da arquitetura ocorreu mais de meio século antes da virada para o século vinte, e se seguiu com a reação aos estilos historicistas buscando novos meios de construção que deveria “proferir um novo conjunto de formas simbólicas”.

No que diz respeito do caso brasileiro, Yves Bruand publica em 1981 o livro *Arquitetura Contemporânea no Brasil*, onde coloca o país no cenário da historiografia da arquitetura. Traz na primeira parte uma varredura dos anos entre 1900-1945 percorrendo entre os caminhos da arquitetura eclética até à “afirmação internacional da nova arquitetura brasileira”, e antes de entrar nas “premissas da renovação 1922-1935” – quando traz o acontecimento da Semana de Arte e da construção da primeira casa de Gregori Warchavchik –, passa pelos debates do *Art Nouveau* e do estilo colonial que aconteceram nos primeiros anos do século XX. Percebemos na leitura que assim como na bibliografia internacional, ambos podem ser inferidos como passos da mudança da mentalidade construtiva, com o aparecimento de novas preocupações como materialidade das construções – advindos da Revolução Industrial.

Alguns anos mais tarde Hugo Segawa publicava *Arquiteturas no Brasil 1900-1990* (usaremos a segunda edição de 1999), onde começa tratando de um país em

urbanização e chega até a última década do século XX. No segundo capítulo intitulado “Do anticolonial ao Neocolonial, a busca de alguma modernidade 1880-1926” traz os escritos de Ribeiro de Freitas em 1888 em um artigo intitulado “A Arquitetura Moderna”, onde o engenheiro assinala as transformações tecnológicas e sociais vividas naquele século acompanhadas pelos “revoltosos, os progressistas” que se opunham de outro lado aos “respeitadores da arte antiga” (SEGAWA, 1997, p.31-33) e mais adiante traz Victor Dubugras como detentor dos mais “surpreendentes escritos impregnados de uma precoce modernidade” enfatizando sua exposição de projetos e obras organizados ainda em 1905, onde manifestava interesse por um “novo método de construção ainda pouco estudado”, que seria o concreto armado.

Enfim, não temos a pretensão aqui de fazer uma exaustiva retrospectiva da ampla bibliografia sobre a historiografia da arquitetura moderna publicada até os dias de hoje¹⁴. Cabe aqui para fins de sustentar nossa argumentação mostrar respeito às pesquisas anteriores que serviram para alicerçar a construção da linha de raciocínio deste artigo, onde mostraremos de que maneira os projetos aprovados para a construção na cidade de Ribeirão Preto estavam inseridos na mentalidade da cultura arquitetônica do período. Como vimos nestas bibliografias, a busca pela “modernidade” esteve presente desde os primeiros anos do século XX, partiremos agora para nosso acervo: o que nos “dizem” os projetos arquivados no acervo de Obras Particulares do APHRP?

Ribeirão Preto para além dos projetos ecléticos e ornamentados: a presença de elementos geometrizarantes e a simplificação das fachadas ainda na década de 1910

Como era esperado ao longo do início de nosso levantamento documental fomos afortunadas com inúmeras fachadas de edificações ecléticas da década de 1910, com ornamentação profusa marcada pelo trabalho nos gradis metálicos, faixas e apliques de ornatos na platibanda e/ou nas molduras. Já nos primeiros anos da década, imigrantes italianos se destacavam nos nomes que assinavam a responsabilidade técnica dos projetos, seja como construtor, desenhista ou arquiteto – Vicente Lo Giudice, Carlos Barberi, Anunciato Gallo, Thomaz Terreri, Aristides Finotti¹⁵ e diversos outros – e se

¹⁴ Para tal, consultar recente publicação organizada pela professora Ruth Verde Zein, *Revisões Historiográficas* a qual traz uma análise compilada dos oito livros mais icônicos sobre a arquitetura moderna, bem como um levantamento quantitativo dos arquitetos e obras mais significativas, segundo as publicações.

¹⁵ Para consultar biografia destes profissionais italianos verificar: GLERIA LIMA (2020).

destacavam ainda como proprietários pelos seus reconhecíveis sobrenomes – Trigotti, Sartori, Pistelli, Vinci, Floretti, Comellini, Barozzi, Andreotti, etc.. Outra tendência plástica observada nos projetos são as casas com características de chalés, em especial até o ano de 1916. Eram os estilos historicistas europeus trazidos – dentre outros fatores – pelos e para a população imigrante da cidade de Ribeirão Preto¹⁶. Projetos como os de três casas de propriedade de João Vinci na rua Amador Bueno, **(Figura 1)**, podem nos auxiliar a ilustrar estas fachadas levantadas no início da década de 1910 com feições ecléticas.

No entanto, ainda ao longo da década de 1910 sistematizamos dezenas de casas que, embora tenham o uso de cimalha, apresentam ornamentação simplificada com tendência geometrizar e eixos de simetria que, posteriormente, seria vinculado a características do *Art Déco*¹⁷, como podemos ver em projetos como da casa de Pier Giovanni Spagarro na rua Rodrigues Alves **(Figura 2)**. Nesta década ainda é possível observarmos grande quantidade de projetos ecléticos, com ornamentos classicizantes, mas com uma tendência à geometrização bastante visível, sendo que nossa sistematização de dados, aferimos que o número de projetos classificados com “ornamentação complexa”, cai pela metade do início até o final da década de 1910¹⁸.

¹⁶ Os italianos vindos inicialmente pela imigração subvencionada da lavoura cafeeira rapidamente passaram a ocupar também a área urbana, sendo incorporados ao mercado local, atendendo à crescente demanda por serviços e produtos ainda escassos ou mesmo inexistentes no período. Segundo Bacellar (1999) foi contabilizado a chegada de 48.424 imigrantes entre a última década do século XIX e o ano de 1930. Truzzi (2016) aponta que os italianos, chegaram a representar 21.765 dos habitantes de Ribeirão Preto em 1902, ou seja, quase metade da população naquele ano.

¹⁷ Maenz (1974, p.10) afirma que “el estilo ‘art déco’, como tal, jamás existió” sendo que o aparecimento da terminologia teria aparecido pela primeira vez em 1966 na mostra “Les Années 25” que contemplaria a “Exposition Internationale des Arts Décoratifs Modernes” do ano de 1925. O autor afirma que (p.10-11) desde essa exposição do ano de 1966 muitas manifestações artísticas do entre-guerras, ou seja, entre 1920 e 1940, foram englobadas sendo filiação do *Art Déco*, mesmo invocando questões estéticas que se confrontaram — com fervor quase religioso — e que, posteriormente, foram condenadas a compartilhar a mesma definição.

¹⁸ Para consultar critérios metodológicos de sistematização da pesquisa consultar: GLERIA LIMA (2020).

Figura 1. Fachadas do projeto de três casas de propriedade de João Vinci na rua Amador Bueno. Fonte: Processo nº25 de 1913 do acervo do APHRP.

Figura 2. Projeto da casa de propriedade de Pier Giovanni Spagarro na rua Rodrigues Alves. Fonte: Processo nº22 de 1913 do acervo do APHRP.

Sobre o *Art Déco*, Maenz (1974, p.34-35) traz diversos acontecimentos como antecedentes ao aparecimento das fachadas com essa ornamentação, que possibilitaria um cenário para uma nova arquitetura, pensada para simplificação e/ou eliminação dos ornatos, e sua geometrização, incluindo, por exemplo, a fundação em 1903 da Wiener Werkstätte, *Deutscher Werkbund* em 1907, formação da Bauhaus, o movimento como o De Stijl, o Manifesto Futurista, publicado por F. T. Marinetti em 1909, entre outros.

Como afirmamos anteriormente, ao analisarmos a historiografia da arquitetura de maneira cuidadosa é possível identificar outros autores que apontam a presença da ornamentação geométrica na linguagem arquitetônica em período anterior ao movimento moderno, antes mesmo do *Art Déco*, como nos mostra Pevsner (2010, p.196) ao analisar projetos de Josef Olbrich e do grupo austríaco do *Sezessione* de Viena, que teve início no final do século XIX.

Durante a pesquisa no acervo do APHRP destacamos que a presença de casas com uso de ornamentos decorrentes da vertente *Art Déco* acontece nas diversas tipologias de habitação – e nos demais usos, como veremos adiante –, independentemente de classe social, mesmo aquelas habitações mínimas de três cômodos, que estão faceando a testada do lote, apresentam elementos geométricos e linhas retas. O mesmo não teria acontecido apenas em Ribeirão Preto, segundo Campos (2003, p.13), a difusão do *Art Déco* foi comum, uma vez que foi bem assimilado para além das elites urbanas, tendo se disseminado “com muita rapidez”, “foi absorvido por amplos setores da sociedade, contemplando praticamente todas as categorias de edificações — do grande edifício comercial à casa operária”.

Sobre a caracterização arquitetônica dos projetos de casas de classe populares e mínimas aprovados em Ribeirão Preto na década de 1910, acrescentamos a predominância da implantação geminada, um restrito programa distribuído em poucos cômodos – que certamente abrigava sobreposição de atividades –, organizado com frequência através dos cômodos “encarreirados” e a existência de grande quantidade de habitações das classes mais desfavorecidas no Centro — ainda que seja uma região da cidade sempre valorizada pela historiografia como concentradora da riqueza —, fato que nos confirma a importância da análise sistemática e documental. No que se refere aos projetos de casas de classe média e alta, apontamos a diferença na implantação predominante com dois recuos laterais no início de 1910, e que ao longo da década passa a abrigar com mais frequência pequenas áreas ajardinadas, fato que observamos em consonância com a presença crescente de fachadas com acesso frontal da edificação.

A década de 1920: elementos do Neocolonial, *Arts and Crafts*, *Art Decó* e o aparecimento de projetos usando concreto armado

Adentrando na década de 1920 no nosso levantamento no acervo de projetos do APHRP notamos que as características observadas anteriormente – e outras que não

cabem neste artigo– se mantinham semelhantes aos anos anteriores, até iniciarmos o ano de 1922. O abandono das fachadas ecléticas e com ornamentação complexa vinha acontecendo de maneira gradual, mas esse ano pode ser considerado uma ruptura, onde a maior parte dos desenhos apresenta uma mudança na linguagem da ornamentação, que desaguardariam no discurso modernizador. Podemos afirmar que as principais mudanças nas características arquitetônicas em relação à década anterior, aconteceram na implantação e na intenção plástica destas residências ao longo destes anos – mesmo reiterando a existência também das permanências. De maneira geral, as edificações se afastam da divisa dos lotes e passa a ser predominantemente soltas no lote, enquanto o uso de platibanda vai deixando de ser frequente, substituído por aquelas mais singelas, com telhado aparente ou ainda com elementos das novas tendências estéticas, dentre elas, principalmente elementos do neocolonial, do bangalô e do *Arts and Crafts*, e do *Art Déco*.

No ano de 1921, localizamos o primeiro processo aprovado para a construção de uma casa com elementos característicos do neocolonial na fachada frontal, nos indicando a chegada das novas expressões que serão consolidadas a partir de então. Trata-se do palacete de Dr. De Cenzo (**Figura 3**), assinado pelo engenheiro Antônio Soares Romeu; traz uma pequena sutileza no frontão neocolonial na parte superior esquerda de sua fachada, mesmo utilizando de diversos outros elementos como a balaustrada no guarda-corpo¹⁹. Este palacete que tem um extenso programa, não permitindo a sobreposição de funções, mostra também a chegada de novas estratégias do privado, como o uso de corredores de circulação e *halls*. Sobre a intenção plástica, além do uso nas edificações residenciais foram localizadas edificações de outros usos ao longo da década de 1920 com características do neocolonial, como podemos observar na **Figura 3**, a fachada de um cinema na rua Florêncio de Abreu.

¹⁹ Sobre o neocolonial nos processos residenciais de Obras Particulares do APHRP consultar GLERIA, Ana Carolina. **O Neocolonial como identidade na arquitetura residencial de Ribeirão Preto**. In: A Língua que Habitamos: Seminário Internacional: Academia De Escolas De Arquitectura e Urbanismo De Língua Portuguesa, 4., 2017. Anais [...]. Belo Horizonte: [s. n.], 2017.

Figura 3. Projeto de casa de propriedade de Dr. D. Cenzo (sem endereço) e cinema de propriedade de Augusto Loyolla na rua Florêncio de Abreu, ambos com características do neocolonial. Fonte: Processo nº76 de 1921 e nº205 de 1928 do acervo do APHRP.

Além do escritório técnico de Antônio Soares Romeu, presente na assinatura de projetos desde 1913, a atuação de outros profissionais titulados pela Escola Politécnica se acentua na década de 1920²⁰, em especial de Dário Cordovil Guedes e Leandro Dupré. Ao falar de Victor Dubugras, como “precursor da arquitetura moderna na América Latina”, Nestor Goulart Reis (2005, p.61) afirma que quando a corrente nacionalista ganhou força “quase todos adotaram a linguagem neocolonial (...) mas não abandonaram as preocupações de racionalidade construtiva”, sendo que posteriormente na segunda metade da década de 20 “quando a busca de uma

²⁰ Devido a comparação entre o anuário da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo de 1938, publicado pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, em 1940, e a sistematização do levantamento de mais de 100 profissionais atuantes em Ribeirão Preto entre 1910 e 1933 identificamos os seguintes profissionais titulados pela instituição atuando na cidade: Mário de Salles Souto (formado em 1907), Antônio Soares Rêmeo (formado em 1912), Dário Cordovil Guedes (formado em 1915) e Leandro Dupré (formado em 1915).

linguagem racionalista voltou à primeira linha de preocupação, quase todos, inclusive Dubugras, retomaram suas antigas pesquisas de formas geométricas”, citando dentre as possibilidades uma linguagem “moderna mais próxima do *Art Déco*”. Sobre a formação de Dubugras na Escola Politécnica o autor afirma:

Devemos, portanto, reconhecer que o ambiente intelectual da Escola Politécnica de São Paulo, entre 1900 e 1914, nada tinha de provinciano. Com a presença de um número significativo de arquitetos e engenheiros europeus, alunos, professores e profissionais recém-formados tinham perfeita consciência das mais importantes mudanças que estavam ocorrendo no Brasil e na Europa e delas procuravam participar como agentes, como partes ativas, exercendo liderança, abrindo caminhos e não como repetidores ingênuos de formas importadas (REIS FILHO, 2005, p.67)

Assim como mencionado por Reis Filho, nos processos de aprovação do APHRP percebemos atuação destes profissionais titulados pela Escola Politécnica com projetos fortemente ligados às correntes neocoloniais, e com fachadas que remetem às características do *Arts and Crafts* e do bangalô. O projeto da casa de Lauro Ribeiro foi assinado pelo engenheiro Dário Cordovil Guedes juntamente com o palacete de Antônio Soares Romeu (**Figura 4**) — que consta como proprietário e responsável pela autoria de projeto neste caso —, são os primeiros desenhos sistematizados que indicam a presença de elementos das intenções estéticas ressoantes do *Arts and Crafts*²¹ na cidade de Ribeirão Preto. No mesmo ano — e no seguinte —, observamos a aprovação de diversas casas de padrão alto e palacete com essas características, o que marca em nossa análise, um momento da crescente diversidade estilística, sendo aquelas com tendência a simplificação e geometrização da ornamentação filiada ao *Art Déco* e ao *Art Nouveau*, e principalmente aos novos elementos decorrentes dos movimentos vinculados ao *Arts and Crafts*, mostrando evidente consonância com o que estava acontecendo na capital, como nos mostrou Reis Filho.

²¹ Maristela da Silva Janjullo (2009) pesquisa a habitação na década de 1920 e a relação com os elementos do *Arts and Crafts*, apontando o regionalismo, o uso dos materiais naturais e a preservação das técnicas tradicionais de construção como protesto à industrialização e a um desejo de “retorno à natureza” como característica do movimento.

Figura 4. Fachada da casa de propriedade de Antônio Soares Romeu na rua Américo Brasiliense. Fonte: Processo nº114 de 1922 do acervo do APHRP.

Durante toda nossa investigação no acervo de projetos, localizamos assinaturas não apenas de profissionais – sejam titulados, ou não – que residiam na cidade. Nomes de paulistanos pipocavam entre um projeto e outro, dentre eles Francisco di Pace, José Saachetini, Arnaldo Maia Lello, Júlio Micheli, Evaristo de Vincenzo, Florimond Colpaert, Carlos Rosencrantz e Hippolyto Pujol Junior. Em 1923 identificamos dois projetos de autoria do escritório paulistano Salles Oliveira e Valle Ltda²², ambos para família Junqueira, nos quais foi possível levantar — além das plantas, cortes e fachadas —, as pranchas com a distribuição da fundação e com o detalhamento das vigas de concreto armado (**Figura 5**), e ainda os memoriais de cálculo estruturais e descritivos com todos os materiais a serem usados na obra desde a estrutura até os acabamentos de paredes e pisos — com extenso detalhamento de mais de trinta páginas, em comparação a outros palacetes aprovados somente a partir de três ou quatro pranchas de projeto. Estes projetos datam onze anos antes da construção do Edifício Diederichsen, considerado um marco na historiografia da arquitetura ribeirão-pretana, por ser o primeiro edifício multiplano em concreto armado na cidade²³.

²² Processos de nº127 e 128 do ano de 1923.

²³ Gaspar e Correia (2017, p.12) sinalizam a importância e modernidade do Diederichsen, acrescentando ao uso de novos materiais, o pioneirismo da proposta de moradia coletiva verticalizada em Ribeirão Preto.

Figura 5. Detalhamento do projeto de estrutura de concreto de propriedade de Manoel Junqueira. Fonte: Processo nº128 de 1923 do acervo do APHRP.

Mas a “modernidade” destes projetos não está apenas nos desenhos dos profissionais imigrantes, dos titulados pela Escola Politécnica, e daqueles atuantes na cidade de São Paulo²⁴, diversos outros projetos assinados por profissionais que seriam mais tarde licenciados pelo CREA como projetistas nos surpreenderam como o caso da casa de Mario de Fiori na rua Campos Sales, assinada por Cícero Martins Brandão²⁵(**Figura 6**). O programa deste projeto se assemelha muito à maioria dos aprovados no período, entretanto, chama a atenção por ter sido o único exemplar encontrado, dentro do recorte temporal, que apresenta sala de visitas e sala de jantar dispostas no mesmo ambiente, sem nenhuma parede entre elas, podendo ser considerado um precursor, uma vez que a compartimentação excessiva da planta da casa burguesa vai ser motivo de rejeição, especialmente a partir de meados do século XX com a arquitetura moderna.

²⁴ Apontamos que a maior parte dos nomes citados aqui, atuantes na capital paulista, assinaram projetos em Ribeirão Preto de feições ecléticas com fachadas ricamente ornamentadas.

²⁵ Apontamos que na ordem quantitativa de processos aprovados entre 1910 e 1933, Cícero Martins Brandão foi o segundo profissional com maior número de projetos, tendo assinado 258 desenhos, ficando atrás apenas do espanhol Baudílio Domingues que assinou 733 desenhos no mesmo período.

Figura 6. Planta da casa de propriedade de Mario de Fiori na rua Campos Sales. Fonte: Processo nº57 de 1925 do acervo do APHRP.

Para além das edificações residenciais, foram levantados projetos de outros usos no acervo de Obras Particulares do APHRP que nos mostram fortes filiações estilísticas com a corrente do *Art Déco*, em especial aquelas de uso institucional, como o caso da Empresa de Água e Luz e do Ginásio Progresso (**Figura 7**). Edificações de prestação de serviço e comércio de pequeno porte também adotavam a geometrização e simplificação dos ornamentos da fachada ao longo da década de 1920, como projeto para uma Oficina da Ford na rua São Sebastião²⁶.

²⁶ Processos de nº2 e 127 do ano de 1923.

Figura 7. Fachada do Ginásio Progresso. Fonte: Processo nº91 de 1933 do acervo do APHRP.

Por outro lado, constatamos que as edificações de comércio maiores – em área construída e importância financeira –, como aquelas de uso misto assobradadas na área central da cidade, em sua maioria mantiveram a opção das fachadas ecléticas e ornamentadas até o final do nosso recorte em 1933. Bancos, por exemplo, também seguiram com a sobreposição de estilos historicistas como pudemos constatar nos sete processos levantados – dentre eles o Banco do Comércio e da Indústria, Banco do Construtor, Banco do Brasil, Banco Comercial do Estado de São Paulo, etc. – os quais mostram fachadas ricamente ornamentadas. Talvez o moderno, o novo, a novidade, ainda pudesse passar certa incerteza para os negócios, e para as instituições mais sólidas e conservadoras, o que mais uma vez nos sinaliza a importância da pesquisa documental, uma vez que, muitas vezes a arquitetura cotidiana, como os projetos residenciais – que como vimos trouxe inovações para o repertório formal e para as técnicas construtivas precocemente em Ribeirão Preto – se perde com mais facilidade, restando poucos exemplares na cidade atual.

Considerações Finais

Observando os projetos apresentados ao longo deste artigo – com um olhar para além dos desenhos, apontando datas de aprovação, agentes construtores e vinculando o contexto do debate arquitetônico vigente – e todos os 4.565 processos levantados no

acervo de Obras Particulares do APHRP retomamos aos questionamentos iniciais propostos e afirmamos: a pesquisa documental em acervo de projetos pode – e deve – contribuir para a escrita da historiografia da arquitetura.

A existência de projetos com intenções plásticas para além do ecletismo, que mostram simplificação da ornamentação e elementos geometrizarantes ainda na década de 1910, assim como o aparecimento de desenhos com elementos vinculados ao *Art Déco* e ao neocolonial, bem como estruturas projetadas em concreto armado, na década de 1920 nos mostra que Ribeirão Preto, deve ser incluída no circuito das capitais frequentemente estudadas pela historiografia da arquitetura, como São Paulo e Rio de Janeiro, – e o mesmo possivelmente aconteça com outras cidades do interior paulista – e de outras cidades também –, se estudadas de maneira documental.

Respeitar as fontes bibliográficas existentes é fundamental – conhecendo e compreendendo o momento histórico em que foram escritas –, mas varrer nossos arquivos de projetos para desbravar desenhos como fonte de pesquisa é imprescindível para, como vimos aqui, possamos contribuir para a escrita da historiografia da arquitetura de maneira ampla e inclusiva, revelando profissionais até aqui desconhecidos e obras que trouxeram em seus desenhos propostas que acompanhavam a mudança de mentalidade buscando uma nova linguagem compatível com as primeiras décadas do século XX, e que viriam a desaguar nas correntes formadoras do Movimento Moderno.

Referências

BACELLAR, Carlos Almeida Prado. **O apogeu do café na Alta Mogiana**. In: BACELLAR, Carlos Almeida Prado.; BRIOSCHI, Lucília Reis. (org.). *Na estrada do Anhanguera: uma visão regional da história paulista*. São Paulo: Humanitas, 1999.

BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1981.

CAMPOS, Vitor José Batista. **O art déco e a construção do imaginário moderno**: um estudo de linguagem arquitetônica. 2003. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) — Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.

CASTRIOTA, Leonardo Barci. (org.). **Arquitetura e Documentação**. In: CASTRIOTA, L. B. *Arquitetura e documentação: novas perspectivas para a história da arquitetura*. São Paulo: Annablume, 2011.

COLLINS, Peter. **Changing ideals in modern architecture, 1750-1950**. Montreal: McGill : Queen's University Press, 1978.

CURTIS, William. **Arquitetura moderna**: desde 1900. Porto Alegre: Bookman, 2008.

GASPAR, Tatiana Souza; CORREIA, Telma Barros. **Modernidade e Moradia na Petit Paris brasileira**: o Edifício Diederichsen em Ribeirão Preto. In: Seminário Docomomo Brasil, 12., 2017, Uberlândia.

GLERIA, Ana Carolina. **O Neocolonial como identidade na arquitetura residencial de Ribeirão Preto**. In: A Língua que Habitamos: Seminário Internacional: Academia De Escolas De Arquitectura e Urbanismo De Língua Portuguesa, 4., 2017. Anais [...]. Belo Horizonte: [s. n.], 2017.

GLERIA LIMA, Ana Carolina. **Casa e documentação**: a história contada através de um acervo de projetos. 2020. Tese (Doutorado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) - Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2020.

JANJULIO, Maristela da Silva. **Arquitetura residencial paulistana dos anos 1920**: ressonâncias do *arts and crafts*?. 2009. Dissertação (Mestrado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) — Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2009.

KARNAL, Leandro; TATSCH, Flavia Galli. **A memória evanescente**. In: SILVA, Zélia Lopes. (coord.) Arquivos, patrimônio e memória: trajetórias e perspectivas. São Paulo: Editora Unesp, 1999.

MAENZ, Paul. **Art Déco: 1920-1940**. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1974.

PEVSNER, Nikolaus. **Os pioneiros do desenho moderno**: de William Morris a Walter Gropius. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

PINSKY, Carla Bassanezi.; LUCA, Tânia Regina de. **O historiador e suas fontes**. São Paulo: Contexto, 1999.

REIS FILHO, Nestor Goulart. **Victor Dubugras**: precursor da arquitetura moderna na América Latina. *Anticipateur de l'architecture moderne en Amérique Latine*. São Paulo: EDUSP, 2005

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil, 1900-1990**. 2. ed. São Paulo: EDUSP, 1999.

TRUZZI, Oswaldo. **Italianidade no interior paulista**. Percursos e descaminhos de uma identidade étnica (1880-1950). São Paulo: Editora Unesp, 2016.

ZEIN, Ruth Verde. (Org). **Revisões historiográficas**: arquitetura moderna no Brasil. Rio de Janeiro: Rio Books, 2022.